

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сидикова Гулбахор Сабировна

Предподаватель факультета физической культуры

Якубова Зарина Темуровна

Студентка факультета физической культуры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15048782>

Аннотация

В данной статье показаны особенности физического развития дошкольников, способы физического развития ребёнка

Annotatsiya

Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari, bolaning jismoniy rivojlantirish usullari ko'rsatib o'tilgan

Annotation

This article shows the peculiarities of the physical development of preschool children, the methods of physical development of the child

Ключевые слова

Физическое развитие, физическое воспитание, движение, игра, ловкость, сила, выносливость, физическая подготовка.

Kalit so'zlar

Jismoniy rivojlanish, jismoniy tarbiy, harakat, o'yin, eρχillik, kuch, chidamlilik, jismoniy mashg'ulotlar

Key words

Physical development, physical education, movement, game, dexterity, strength, endurance, physical training.

Физическое развитие - это процесс изменения формы и функциональности детского организма с годами в соответствии с его возрастом. Физическое развитие используется в узком и широком смысле. В узком смысле включает биометрические и антрометрические показатели, то есть длину шеи, окружность головы, вес, живучесть легких, окружность грудной клетки и другие измерения. В широком смысле, однако, к физическим качествам относятся такие качества, как сила, выносливость, способность сохранять равновесие, быстрота, ловкость, гибкость, способность угадывать на глаз.

Физическое развитие является важным компонентом дошкольников, поскольку оно способствует росту костей, мышечной силе и контролю,

моторике и координации. Очищение детей от любых токсичных веществ окружающей среды, таких как правильное питание, адекватная физическая активность, отдых, сон, являются ключевыми факторами здорового роста и развития. Генетика также играет важную роль в физическом росте и развитии детей.

Этапы развития дошкольников существенно отличаются от развития детей младшего возраста. В первые годы тело растет быстро, равномерно, рост и масса тела интенсивно увеличиваются. К трем годам повышается возбудимость нервно - мышечного аппарата, но сила мышц еще мала. Из-за слабого развития связочного аппарата и мышц суставы ребенка отличаются большой подвижностью. С четырехлетнего возраста развитие немного замедляется. Детям младшего дошкольного возраста необходима свобода двигательной деятельности. Дошкольный возраст - 1 важный этап в жизни ребенка, на котором происходит интенсивное формирование костного скелета, суставов, пигментов и опорно-двигательного аппарата мышц. Здоровье детей напрямую зависит от его состояния. Естественный изгиб позвоночника у детей неустойчив, важно следить за состоянием и состоянием тела ребенка во время ночного и дневного сна. Именно в этом возрасте специалисты начинают диагностировать сколиоз, кифоз и другие заболевания.

Во время игры и в процессе физического воспитания у детей развиваются ловкость, скорость, сила и выносливость. В группе от 3 до 5 лет внимание неустойчиво, они быстро отвлекаются. В связи с этим специалисты рекомендуют показывать упражнения подражательно-игрового характера, сочетая их со словом. Дети младшего дошкольного возраста в силу своих физиологических особенностей быстро устают от применения силы, но эта усталость очень быстро проходит. Во время занятий спортом важно чередовать упражнения для разных групп мышц. При организации упражнений необходимо помнить о физиологии опорно-двигательного аппарата и строго дозировать физические нагрузки и делать частые перерывы. Нагрузка должна быть сильной, но не чрезмерной.

Дошкольники становятся очень подвижными. Движения быстрые и импульсивные, а внимание неустойчивое. В результате увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В игровой деятельности с помощью пальчиковых игр особое внимание уделяется развитию мелкой моторики. Такие занятия эмоциональны, увлекательны,

способствуют развитию речевой и творческой активности детей. Многие игры требуют участия обеих рук, что позволяет развивать пространственные образы (вверх-вниз, назад-вперед). Выбранные из программ пальчиковые игры необходимы для развития творческой фантазии дошкольников.

Правильно организованная система активных упражнений для ребенка способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой системы, активизирует иммунитет. Нормализуется работа центральной нервной системы, физические нагрузки способствуют развитию ловкости, улучшают функциональность дыхательной системы.

Родители, воспитатели, врачи и взрослые в целом должны очень внимательно относиться к физическому развитию ребенка. Известно, что регулярные физические нагрузки повышают иммунитет детей, что впоследствии повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Важно с раннего возраста приучать детей принимать воздушные и солнечные ванны, выполнять все виды закаливания в воде.

Физическое воспитание дошкольников предназначено для решения трех задач. К ним относятся: задача оздоровления; задача воспитания; задача воспитания. Оздоровительные цели включают: сохранение и укрепление здоровья детей; закаливание организма ребенка; профилактику плоскостопия; формирование правильной осанки; развитие у ребенка адекватных двигательных навыков. Образовательные цели включают: ознакомление малыша со строением человеческого тела; обучение основным физическим навыкам (ходьба, лазание, бег, прыжки и др.); упражнять в подвижных играх; учить малыша дозировать физическую нагрузку на его организм.

Его воспитательные задачи включают: воспитывать мужество; воспитывать честность; прививать культурные и гигиенические навыки. Необходимо воспитывать физические качества ребенка: ловкость, скорость, силу, гибкость, выносливость. Все эти задачи решаются с помощью различных средств и форм физического воспитания. От правильного выбора педагогических методов во многом зависит эффективность физического развития и реабилитации дошкольников. Одним из важнейших факторов хорошего физического и умственного развития ребенка является правильно организованная физическая активность в детском саду и в семье. Здоровый ребенок стремится к активной деятельности, движениям.

При развитии физических навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Ребенку с большим весом, ослабленному частыми простудными заболеваниями, труднее выполнять упражнения. Поэтому желательно укреплять иммунитет, организовывать правильное питание. На помощь в улучшении физической активности оказывают достаточное влияние ежедневные занятия спортом, физкультура, массаж, хороший сон, соблюдение режима дня, одежда из натуральных тканей, пребывание на свежем воздухе.

Специалисты отмечают высокое развитие физических качеств у детей, родители которых ведут активный образ жизни. Дети очень любят подражать взрослым, с удовольствием повторяют то, что делали их родители. Помимо того, что физически хорошо развитый ребенок здоров, он хорошо развивается как умственно, так и психологически.

Период от 6 до 7 лет характеризуется как время кардинальных изменений в организме, а также является определенным периодом созревания организма. Именно в старшем дошкольном возрасте дети, как правило, достигают уровня функционального развития, который имеет название «школьная зрелость», но к тому же этот возрастной период является критическим, от которого зависит все последующее физическое развитие. Главной физиологической особенностью детей этого возраста является процесс резкого роста и развития всего организма в целом. Отмечено, что характерной особенностью процесса роста детского организма является неравномерность и волнообразность. Но эти процессы имеют место быть лишь в благоприятных условиях взаимодействия с окружающей средой. Также важной характеристикой старшего дошкольного возраста являются глобальные изменения в опорно-двигательном аппарате (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура): дети данного возраста овладевают новыми движениями и стремительно растут в длину, примерно на 7–10 сантиметров в год. Такое бурное увеличение роста получило название «первого периода вытягивания».

В период старшего дошкольного возраста при подготовке к обучению в школе у детей значительно меняются пропорции тела: заметно удлиняются верхние и нижние конечности, а также увеличивается окружность грудной клетки. Из этого следует вывод о том, что систематическая работа по физическому развитию, в частности, по развитию физических качеств воздействует на увеличение костей в длину.

У детей данного возраста наблюдается плавное совершенствование мышечной системы и двигательных функций.

Далее следует отметить гетерохронное развитие крупных и мелких групп мышц. У детей в возрасте от 6 до 7 лет хорошо развиты крупные группы мышц туловища и конечностей, а вот мелкие мышцы спины развиты слабо, хотя они очень важны при формировании осанки. Как известно, формирование осанки напрямую связано с развитием гибкости, поэтому на этом возрастном этапе развитие такого физического качества, как гибкость имеет важное значение. В этом возрасте у детей наблюдаются относительно слабые дыхательные мышцы. В связи с этим грудная клетка принимает недостаточное участие в процессе дыхания, которое из-за этого производится за счет опускания диафрагмы. Поэтому работа, затраченная на акт дыхания, гораздо больше, чем у взрослого, что сказывается на развитии выносливости детей.

У детей старшего дошкольного возраста в период подготовки к обучению в школе наблюдается незавершенность строения стопы. Ввиду этого важной задачей представляется предотвращение возникновения у детей плоскостопия, причинами которого могут служить обувь большего размера, чем необходимо, избыточная масса тела, перенесенные заболевания. Нервная система детей старшего дошкольного возраста отличается большей пластичностью, ввиду чего у ребенка легко образуются новые условные связи. Это свойство детского организма следует использовать для формирования различных двигательных навыков, а также навыков самообслуживания.

Благодаря этой пластичности физические качества у детей данного возрастного периода развиваются достаточно просто, так как большинство движений, таких как ходьба, ползание, бег и др. постоянно используются детьми в их повседневной жизни, что, в свою очередь, облегчает взаимодействие с окружающей средой и способствует ее познанию. Если такое свойство нервной системы не использовать в полной мере, то есть не развивать двигательные навыки, то при развитии физических качеств есть шанс закрепления детьми неправильных навыков выполнения движений, следовательно, необходимо развивать физические качества детей с учетом всех компонентов физических качеств и общепедагогических принципов.

В результате научных исследований было установлено, что отставание в умственном развитии детей старшего дошкольного возраста

может привести к отставанию в развитии их физических качеств. Однако, проведенные исследования показали, что физическая активность оказывает положительное влияние на умственную работоспособность ребенка. В связи с вышеизложенным мы можем сделать вывод об обратной зависимости между уровнем развития физических качеств и успешной адаптацией ребенка к обучению в школе.

Так, от уровня развития физических качеств при подготовке к обучению будет зависеть усвоение школьной программы обучения. Следовательно, развивать физические качества у детей старшего дошкольного возраста стоит в рамках подготовки к школе, чтобы обеспечить им успешную адаптацию к школьной жизни, ведь сформированные физические качества у детей 6–7 лет являются основой для их дальнейшего совершенствования в школе и способны оказать помощь в достижении высоких результатов в познавательной сфере. Так как главным средством развития физических качеств в старшем дошкольном возрасте при подготовке к обучению в школе являются подвижные игры, необходимо рассмотреть их влияние на этот процесс.

Литература:

1. Гаврилова, Н. В. Физическое воспитание детей дошкольного возраста / Н. В. Гаврилова // Педагогический журнал. — 2018. — № 3. — С. 23–26.
2. Кузьмина, О. В. Развитие личности ребенка в процессе физического воспитания / О. В. Кузьмина // Молодой ученый. — 2017. — № 11. — С. 10–12.
3. Леонтьев, А. Н. Физическое воспитание дошкольников / А. Н. Леонтьев, О. Н. Антонова // Вестник науки и образования. — 2019. — Т. 24. — С. 100–104.
4. Самсонова, Е. А. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: проблемы и перспективы / Е. А. Самсонова // Образование и наука. — 2020. — № 3. — С. 26–30.
4. Umirov, S. (2024). TECHNIQUE OF HIGH QUALIFICATION IN WRESTLING. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(13), 51-57.
5. Umirov, S. B. (2022). KURASH SPORT TURI TARIXI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1272-1277.
6. Umirov, S. B. (2021). Kurashchilar jismoniy fazilatlarini rivojlantirish. Scientific progress, 2(8), 41-46.
7. Умиров, Ш. (2025, January). РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОРЦОВСКОГО СПОРТА. In Международная конференция академических наук (Vol. 4, No. 1, pp. 57-62).

8. Умиров, Ш. (2025, January). РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОРЦОВСКОГО СПОРТА. In Международная конференция академических наук (Vol. 4, No. 1, pp. 57-62).
9. Umirov, S. (2024). TECHNIQUE OF HIGH QUALIFICATION IN WRESTLING. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(13), 51-57.